

सांख्य दर्शन में ईश्वर की अवधारणा

अभिषेक कुमार मीर्य*

सांख्य दर्शन एक प्राचीन दर्शन है। इसके सभी सिद्धान्त इसके मूलिकता को प्रदर्शित करते हैं। सांख्य दर्शन में प्रमाण, पुरुष, प्रकृति व विकासवाद पर एक विस्तृत रूप से विचार उपस्थित है। सांख्य दर्शन के अन्तर्गत ईश्वर को लेकर कोई ऐसा विवाद नहीं है लेकिन सांख्य के मध्य कालीन एवं आधुनिक विद्वानों में यह विवाद अवश्य है कि सांख्य निरीश्वरवादी है या ईश्वरवादी है? सांख्य के इस समस्या को समझने के लिये हमें इसे विस्तारपूर्वक देखना होगा।

सांख्य के प्राचीन सिद्धान्त से ऐसा लगता है कि वो ईश्वरवादी है। डॉ. सुरेन्द्र नाथ दास गुप्ता का मत¹ यह है कि महाभारत में सांख्य की तीन धारयें बताई गई हैं। एक तो वे जो 24 तत्त्व मानते हैं, दूसरे जो पच्चीस तत्त्व मानते हैं और तीसरे वे जो छब्बीस तत्त्व मानते हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही सांख्य दर्शन में ईश्वर का विचार उपस्थित है। ऐसा लगता है कि बाद में तर्कों के आधार पर ईश्वर का प्रमाण सिद्ध करना सही नहीं लगा इसलिये उन्होंने तर्कों के प्रमाण से ईश्वर को सिद्ध नहीं किया। प्रो. हिरियन्ना² का विचार यह है कि कपिल का ईश्वर को न मानने का कोई इरादा नहीं था और उनका अभिप्राय केवल यह बताना था कि तर्क से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना असंभव है।

अतः अब हम उपनिषद् विचार के अन्तर्गत ईश्वरवादी सांख्य को देखने का प्रयास करेंगे। उपनिषद् में ब्रह्म या ईश्वर को ही सर्वोच्च तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रकृति और पुरुष का जो भी वर्णन है वह विखरा हुआ है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म को निमित्त और उपादान के रूप में उपनिषदों में माना गया है। यहाँ पर ईश्वर का जो स्वरूप वेदान्त के अनुसार है उसमें उपादान कारण और निमित्त दोनों कारण ईश्वर ही है।

मुण्डक उपनिषद्³ के बताये तीन दृष्टान्त द्वारा यह बात समझाने का प्रयत्न किया गया है। इसमें बताया गया जैसे मकड़ी अपने पेट में स्थित जाले को निकालकर फैलाती है फिर उसे निगल जाती है, दूसरा उदाहरण जैसे पृथ्वी में से अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि औषधियाँ बीज पड़ते हैं, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न भेदों वाली औषधियाँ उत्पन्न होती है उसमें पृथ्वी का कोई पक्षपात नहीं है, उसी प्रकार जीवों के विभिन्न कर्मों के अनुसार उनको विभिन्न योनियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें ईश्वर की कोई निर्दयता नहीं है। तीसरा उदाहरण जैसे मनुष्य शरीर से केश, रोएँ और नख अपने आप उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार ईश्वर से यह जगत स्वतः उत्पन्न होता है, इसमें ईश्वर का कोई प्रयत्न नहीं होता है।

* शोध छात्र, दर्शन एवं धर्म विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005

1. भारतीय दर्शन का इतिहास, खण्ड-1, डॉ. एस.एन. दास गुप्ता, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1978, पृ. 226
2. भारतीय दर्शन की रूपरेखा, एम. हिरियन्ना, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, 2018, पृ. 281
3. यथोर्ण नाभिः सृजते गृहते च
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।
यथा सतः पुरुपात्केशलोमानि
तथा क्षरात्सम्भवतीह विश्वम् । मुण्डकोपनिषद् 1/1/7
ईशादि नो उपनिषद्, हरिकृष्णदास गोयन्दका, सं. 2074, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ. 234

इन दृष्टान्तों को देखकर यह प्रतीत होता है कि ईश्वर ही जगत् का उपादान कारण है। यहाँ पर एक समस्या अद्वैत वेदान्त के समक्ष प्रकट हो जाती है। उपादान भूत ईश्वर को तो अद्वैत वेदान्त स्वीकार करता है पर उसमें विकार एवं परिणाम को नहीं मानता है। यहाँ पर यह मत यह प्रस्तुत करने में असक्षम है कि जिसका कारण सत् है उसका कार्य असत् कैसे हो जाता है? इस समस्या से बचने के लिये माया का सहारा लिया गया है। हमें यह तो स्वीकार करना ही होगा कि माया ब्रह्म से अतिरिक्त है। माया कभी ब्रह्म नहीं हो सकती है और ब्रह्म कभी माया नहीं हो सकता है। ब्रह्म का तीनों काल में बाध नहीं होता है जबकि माया को हटाया जा सकता है। यदि ब्रह्म के अतिरिक्त हम माया को स्वीकार करते हैं तो उसकी भी सत्ता को बाधित करना असंभव हो जायेगा। यही अद्वैत वेदान्त के लिये एक समस्या है। माया को अद्वैत वेदान्त अनिर्वचनीय कहता है। माया के कारण यह जगत् केवल भासित हो रहा है। जब भी चेतन को बोध होता है तो माया हट जाती है। परन्तु क्या कोई भी ऐसा क्षण हो सकता है जिसमें ब्रह्म को यह बोध न हो। यदि ऐसा होगा तो ब्रह्म का सत्-चित्त-आनन्द स्वरूप बाधित हो जायेगा। अतः यहाँ माया का अस्तित्व कैसे होता है यह समझ में नहीं आता है। अब हम यह देखते हैं कि क्या वास्तव में ईश्वर उपादान कारण है- उपनिषद् के इस प्रसंग पर जयदेव अलंकार⁴ कहते हैं कि जगत् का मूल उपादान परमात्मा को ही माना जाये यह वास्तव में यथार्थ से परे है। इसे ध्यान पूर्वक अवलोकित करना होगा जो भी उपनिषद् के वाक्य होते हैं वो अलंकार पूर्ण होते हैं। अतः उनका अर्थ उपादान रूप में हो यह सही नहीं है। उनका कहना है कि वह वर्णन ईश्वर का उपादान कारण रूप को प्रस्तुत नहीं करता है, अपितु जगत् नियन्ता रूप में प्रस्तुत करता है। इसलिये सांख्य में अधिष्ठाता रूप में ईश्वर स्वीकार किया गया है। इसे हम श्वेताश्वतर⁵ उपनिषद् वाक्यों में देख सकते हैं। सर्वप्रथम प्रथम अध्याय के 9वें मन्त्र में ईश्वर, जीव व प्रकृति के बारे में बताया गया है।

इसमें ईश्वर को सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान् हैं, जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है, ये दोनों ही अजन्मा है। इनके सिवा एक तीसरी शक्ति प्रकृति है वो भी अजन्मा है, यह भोक्ता के लिये भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। प्रकृति, जीव उस परमेश्वर की प्रकृतियाँ हैं।

इस तरह ईश्वर के अधिष्ठाता स्वरूप का भी उपनिषद् में उल्लेख है। अब हम ईश्वर के अधिष्ठाता रूप को सांख्य में कैसे प्रस्तुत किया गया है यह देखने का प्रयास करेंगे-

अधिष्ठाता ईश्वर सांख्य दर्शन के अनुसार- सांख्य दर्शन में दो तत्त्व स्वीकार किया गया है चेतन, अचेतन। अचेतन जो प्रकृति है उसे उपादान रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि ईश्वर को।

चेतन के सन्निधि मात्र से प्रकृति में प्रवृत्ति होती है जैसे- मणि के समान अर्थात् जैसे चुम्बक के मात्र रहने से लौह पदार्थ में प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार चेतन के सिर्फ सन्निधि मात्र से प्रकृति में विक्षोभ होता है। इसी से अधिष्ठातृत्व की सिद्धि होती है।⁶

यहाँ विज्ञान भिक्षु ने स्पष्ट किया है संकल्प रहित है, नहीं तो इसमें दोष हो सकता है। यहाँ पर एक शंका यह होती है प्रकृति और ईश्वर में क्या संबंध है? उसकी आवश्यकता ही क्या है? इसका उत्तर सांख्य सूत्र में यह कह

4. भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास, भाग-1, डॉ. जयदेव अलंकार, न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन दिल्ली, 2002, पृ. 353
5. ज्ञा ज्ञौ द्वावजावीश नीशा-
वजा होका भोक्तृ भोग्यार्थयुक्ता।
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्।। श्वेताश्वतरोपनिषद् 1/9
ईशादि नौ उपनिषद्, हरिकृष्णदास गोयन्दका, सं. 2074, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृ. 441
6. तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिकात्। सांख्य सूत्र 1/96
सांख्य दर्शन, पं. क्षेत्रपाल शर्मा, तुलापट्टी नारायण प्रकाशन, 1981, कलकत्ता, पृ. 43

कर दिया गया कि वह सर्वकर्ता है।⁷ अर्थात् वही जगत् का रचयिता है। परन्तु ईश्वर उपादान कारण नहीं है। अतः इस प्रकार की ईश्वर की सिद्धि इन युक्तियों से सिद्ध होती है।⁸

यहाँ पर ईश्वर के सन्दर्भ यह बताया जाता है कि सांख्य सूत्र में ईश्वर का असिद्ध मानते हैं।⁹ तो यहाँ पर कैसे सिद्ध माना जा सकता है।

यहाँ पर विद्वान् उसके प्रसंग को भूल जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ यह बताया गया है कि उपादान भूत ईश्वर सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

अब हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि यह विचार आता कहा से है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य में सबसे प्राचीन जो संकेत मिलते हैं वह युक्तिदीपिका¹⁰ के अनुसार वार्षगण्य के विचार से प्रकट होता है। जो कि प्रकृति को सर्वथा स्वतन्त्र मानते हैं। प्रकृति के प्रेरणा के लिये उन्होंने ईश्वर की आवश्यकता को नहीं स्वीकार किया है। जिसे उदयवीर शास्त्री ने उल्लेखित किया है। इस तरह हमें यह विचार प्रकट होता है।

सांख्यकारिका में भी ईश्वर को कहीं पर स्वीकार रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ पर भी प्रकृति के प्रवृत्ति के लिये ईश्वर की आवश्यकता नहीं बताया गया है बल्कि स्वतः प्रवृत्ति को प्रकट किया गया है। जैसे बछड़े के बढ़ने के लिये अचेतन दुग्ध निकलता है, वैसे ही पुरुष के मोक्ष के लिये प्रकृति भी प्रवृत्त होती है।¹¹

युक्तिदीपिका में इसकी व्याख्या करते समय वार्षगण्य का ही एक दृष्टान्त देकर बताने की चेष्टा की गयी है। जैसे स्त्री व पुरुष का शरीर स्वतः प्रवृत्त होती है वैसे ही प्रकृति भी स्वतः प्रवृत्त होती है।¹²

इस तरह सांख्य कारिका में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया परन्तु उनका खण्डन भी नहीं किया गया है। सांख्य सूत्र के भाष्यकार विज्ञान भिक्षु¹³ ने ईश्वर को स्वीकार किया है। उन्होंने सांख्य प्रवचन भाष्य में यह प्रयास किया है। विज्ञान भिक्षु ने कहा है कि ईश्वर तो जीवों के कर्मों का फल देने वाला है ऐसे ईश्वर को यदि स्वीकार नहीं किया जायेगा तो जीव को उसके कर्मफल का भोग और सृष्टि का संचालन नहीं हो पायेगा। अतः यह मानना की सांख्य ईश्वर को नहीं मानता यह सर्वथा अनुचित है।

विज्ञान भिक्षु ने स्पष्ट रूप से बताया है कि जिस प्रकार इस शरीर में जीवात्मा अधिष्ठाता है उसी प्रकार जगत् का अधिष्ठाता ईश्वर है। अद्वैत वेदान्त जिस तरह का ईश्वर मानता है वह असंग होते हुये भी अविद्या से सम्बन्धित हो जाता है। जो उचित नहीं है। अतः सांख्य का ईश्वर जो असंग है तथा प्रकृति के सभी पदार्थों से निसंग

7. स हि सर्ववित् सर्वकर्ता। सांख्य सूत्र 3/56

सांख्य दर्शन, पं. क्षेत्रपाल शर्मा, तुलापट्टी नारायण प्रकाशन, 1981, कलकत्ता, पृ. 115

8. ईदृशेखर सिद्धिः सिद्धाः। सांख्य सूत्र 3/57

सांख्य दर्शन, पं. क्षेत्रपाल शर्मा, तुलापट्टी नारायण प्रकाशन, 1981, कलकत्ता, पृ. 43

9. ईश्वरसिद्धेः। सांख्य सूत्र 1/92

सांख्य दर्शन, पं. क्षेत्रपाल शर्मा, तुलापट्टी नारायण प्रकाशन, 1981, कलकत्ता, पृ. 42

10. तथा च वार्षगणाः पठन्ति-

प्रधान प्रवृत्तिप्रत्यया पुरुषेणापरिमृह्यमाणानांऽऽदिसर्गे वर्तते इति।

सांख्य दर्शन का इतिहास, आचार्य उदयवीर शास्त्री, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, 2012, पृ. 612

11. वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य।

पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य। सांख्यकारिका 57

12. वार्षगणानां तु स्त्री यथा पुंशशरीराणामचेतनानामुद्दिश्येतेतरं प्रवृत्तिस्तथा प्रधानस्येत्यं दृष्टान्तः। युक्तिदीपिका 57

युक्तिदीपिका, आचार्य केदारनाथ त्रिपाठी, काशिका इण्टर प्राइजेज, वाराणसी, 2017, पृ. 554

13. अन्यथा जीवव्यावृत्तस्वैश्वरनित्यत्वादेर्गौणत्वकल्पनागौरवम्। सांख्य प्रवचन भाष्य 5/12

सांख्य दर्शनम्, डॉ. गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2019, पृ. 571

है। अतः इसका अविद्या शक्ति से संबंध होना संभव नहीं है।¹⁴ अतएव हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन में ईश्वर को प्रवृत्ति का प्रेरयिता नियन्ता और अधिष्ठाता माना है। प्रकृति इसमें ईश्वर के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। आचार्य शंकर ने जिस सांख्य का खण्डन किया उसका आधार स्वतंत्र प्रकृति की प्रवृत्ति होना है परन्तु यह मान्यता केवल वार्पगण्य की है। कपिल मुनि की नहीं है। शंकर के अनुसार कपिल के सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी स्वीकार किया जाना चाहिये। परन्तु जयदेव अलंकार¹⁵ कहते हैं कि यह शंकर का आक्षेप सही नहीं है।

इस तरह हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन में ईश्वर पर एक तार्किक विचार प्रकट किया गया है। सांख्य का मुख्य विषय मोक्ष है। अतः वह ईश्वर का उस रूप में विवेचन नहीं प्रस्तुत करता जैसा कि वेदान्त दर्शन में है लेकिन यह कहना कि सांख्य ईश्वर को मानता ही नहीं यह भ्रान्तिपूर्ण है। सांख्य में अधिष्ठा रूप में ईश्वर स्वीकार है परन्तु उपादान रूप में नहीं।

सांख्य के सन्दर्भ में डॉ. चन्द्रधर का विचार है कि मूल सांख्य सेश्वर रहा होगा, किन्तु शास्त्रीय सांख्य ईश्वर कृष्ण के समय में निरीश्वरवादी हो गया। संभवतः जैन व बौद्ध दर्शन के प्रभाव के कारण हुआ हो।¹⁶ अतः हम कह सकते हैं कि मूल सांख्य ईश्वरवादी रहा होगा परन्तु समय के साथ इसके सिद्धान्त में अन्य विचारों के प्रभाव से परिवर्तन आया होगा, जिसके कारण हमें इसका यह स्वरूप प्राप्त होता है। अतः सांख्य में तीन तरह के विचार उपलब्ध है जो डॉ. अणिमा सेन गुप्ता ने बताया है प्रथम तो सांख्य ईश्वरवादी तथा एकत्ववादी था जैसा सर्वत्र उपनिषदों में प्राप्त है, दूसरी स्थिति अनीश्वरवादी तथा अर्धद्वैतवादी है जिसका प्रतिपादन पञ्चशिख एवं चरक द्वारा हुआ तथा अन्तिम स्थिति निरीश्वरवादी एवं पूर्ण द्वैतवादी है जो अराड द्वारा प्रतिपादित बुद्ध चरित में, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका में वर्णित है।¹⁷

14. नाविद्या शक्ति योगो निः संगस्य । सांख्य प्रवचन भाष्य 5/13

सांख्य दर्शनम्, डॉ. गजानन शास्त्री, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2019, पृ. 572

15. भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास, भाग-1, डॉ. जयदेव अलंकार, न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन दिल्ली, 2002, पृ. 367-68

16. भारतीय दर्शन, डॉ. चन्द्रधर शर्मा, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 2013, पृ. 155

17. The Evolution of Samkhya School of through, Dr. Anima Sen Gupta, Pioneer Press Ltd., Lucknow, 1959, p. 126